

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 640 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarining mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari.....	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matnни tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish.....	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash.....	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education.....	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari.....	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati.....	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari	215
<i>Masharipova Kumushoy Amin qizi</i>	
The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....	218
<i>Mavlonova Dildora Shukhrat kizi</i>	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish	222
<i>N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova</i>	
Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...	226
<i>Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich</i>	
The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture	230
<i>Rajabova Shaxlo Shodmonovna</i>	
Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati	234
<i>Ramazonova Salomat Saidovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash	238
<i>Saidova Gulruh Halim qizi</i>	
O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....	242
<i>Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna</i>	
Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников	246
<i>Истамова Нигора Азимжановна</i>	
Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari	249
<i>Xakimova Dildora Mashrabjonovna</i>	
Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов	253
<i>Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна</i>	
Umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini tashkil etish ijtimoiy zarurat sifatida	257
<i>Rashidova Gulnoza G'ulomovna</i>	
Pedagogik risklarni boshqarishning nazariy asoslari va globallashuv jarayonidagi ahamiyati	261
<i>Xaydarov Sulaymon Amirqulovich</i>	
Xronotop nazariyasiga tahliliy yondoshuvlar va qarashlar.....	265
<i>Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li</i>	
Ko'zi ojiz bolalarning rus tili darslarida nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	268
<i>Abduraximov Asror Sultonali o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....	271
<i>Adizova Nilufar Quvondiq qizi</i>	
Zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashning zarurati	274
<i>Alimov Asadulla Urokbayevich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri	278
<i>Alimova Umida Jumaboy qizi</i>	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	282
<i>Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining rivojlanish tarixi va ommalashuvi.....	286
<i>Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida raqamli resurslardan foydalanish orqali adabiy kompetensiyani rivojlantirish	289
<i>Islomova Xafiza Azamatovna</i>	
Ona tili o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish.....	293
<i>Ismadiyorova Nafisaxon Ibroximjon qizi</i>	
Axloqshunoslikning global muammolari va texnikaviy muhitning inson hayotiga ta'siri.....	298
<i>Kozimova Nargiza Istam qizi</i>	
Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompetentlikni oshirish va baholash usullarining xalqaro tahlili	303
<i>Mamatqulova Sanobar Ismatillayevna, Eshmurzayev Yigitali Shokirovich, Kadirova Durdonaxon Rustamovna</i>	
Tabiiy fanlarda bilingval ta'lim va CLIL yondashuv	309
<i>Mannobxonova Muqaddamxon O'ktamxon qizi</i>	

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda pragmatik muammolar va ularning yechimlari	313
Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi	
Poshshoxo'ja Ibn Abdurahobxo'janing "Miftoh ul-adl" asaridagi pedagogik qarashlari.....	317
Muzaffarova Farida Muxtor qizi	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn tushunishni shakllantirishda germenevtik metodlarning nazariy asoslari	321
Nazirova Shaxnoza Oдинаjon qizi	
Axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda raqamli gigiyena va internet xavfsizligi.....	324
Ramazonov Jahongir Djalolovich	
Informatika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	328
Sadinov Otabek Vaxodirovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijtimoiylashuvida musiqa fanining ta'siri.....	332
Shahobiddinova Zilola Orif qizi	
Madaniy-ijtimoiy va ta'limiy omillarning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri	335
Shirinov Otabek Tuvalovich	
Tadqiqot metodi vositasida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish.....	338
Suyarov Kusharbay Tashbayevich	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasi va nutq madaniyati.....	342
Saipova Hilola Abduhamitovna	
"Ekologik ochiq o'yinlar" 5–7 yoshli bolalar uchun.....	346
Tangirov Zoir Xo'jakulovich	
Yuqori malakali taekvondochilarni o'ziga xos genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda sport seleksiyasi.....	350
Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li	
Musiqa maktabi o'quvchilarida madaniy qadriyatlar va ustoz-shogird an'analarining uzluksiz rivojlanishi ..	353
Seytanov Bayrambay	
Imom Buxoriyning "Al-Jome' as-sahih" asari talabalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish omili sifatida	356
Abduhalimova Nigora	
O'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda AKT vositalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	359
Abdullayeva Zarnigor Usubjon qizi	
Коммуникативная компетентность и культура общения преподавателей начальных классов	364
Арысланбаева Анора Бердаховна	
Проблемы методической подготовки учителей в развитие дискурсивной компетенции по РКИ у учащихся уровня В1 средних общеобразовательных школ Узбекистана	366
Набиева Зарнигор Муминжон кизи	
"Tarbiya" darslari orqali o'quvchilarda huquqiy savodxonlikni rivojlantirish.....	369
Atamuradov Xasan Yuldoshevich	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv ta'limga tayyorgarligi: pedagogik va psixologik asoslari	374
Baxromova Guljamol Dilshodjon qizi	
Tajriba metodlari orqali maktab o'quvchilarida tabiat hodisalarini bashorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish.....	378
Baxtiyor Imanov, Begali Xoliqnazarov	
Bo'lajak pedagoglarning tashkillashtiruvchi-boshqaruvchilik kompetentligini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari.....	384
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Integrativ yondashuv asosida biologiya fanidan olimpiada masalalarini yechish metodikasi.....	387
Jumanov Muratbay Arepbaevich, Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Darslarni tashkil qilishda 4K modelini qo'llash imkoniyatlari.....	393
Kadirov Tulkin Baxridinovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga tasviriy faoliyatning noodatiy usullarini o'rgatish metodikasi.....	397
Maxmudova Nasiba Nurmuxammetovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlik tushunchasini ilmiy-pedagogik asoslash masalalari.....	406
Mirzaliyeva Gulhayo Abdulazizovna	

So'rovga asoslangan ta'lim texnologiyasining bosqichlari va qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish	410
Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Ochilova Mehrubon Suratovna	
Dermatovenerologiya fanini CASC (Critisize, Analyze, Summarize, Conclude) modeli orqali o'qitish va uning talabalar klinik kompetentligini oshirishdagi o'rni	415
Po'latov Boburbek Ta'lat o'g'li	
Sport faoliyatida stress holatini tadqiq etishning nazariy asoslari.....	419
Ruzmatova Nigina Shotilla qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kreativlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	422
Uchqunova Adiba Roziq qizi	
7-sinf adabiyot darslarida nutqni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari tahlili.....	427
Umurova Farangiz Askarboy qizi	
O'zbek tilida fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalari va ularning ingliz tili bilan qiyosi	430
Xudoynazarova Dildora Shonazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	433
Zayniddinova Mahzuna Baxtiyorovna	
Фольклор и время: формирование речевых навыков у детей начальной школы	439
Ниязова Хилола	
Xalq o'yinlari – jismoniy va ma'naviy tafakkur omili	443
Turg'unoy Ahmadjonovna Egamberdiyeva, Ergashoy Valijonovna Salimjon qizi	
Использование проектной деятельности для формирования языковой компетенции	446
Чаршамова Мехрийбан Уразбаевна	
Farzandlarni kelajak kasblariga tayyorlash.....	449
Hamroyeva Komila Axmatovna	
Talabalar analitik kompetentligini analitik-diaagnostik pedagogik metodlar orqali takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	455
Batirov Kamoliddin Zuhriddinovich	
Universal ta'limiy faoliyatlar: shaxsga xos universal ta'limiy faoliyatlar	458
Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li	
Kasbiy motivatsiya – bo'lajak o'qituvchilarning raqobatbardoshligini shakllantirish omili	461
Melikova Elnora Shuxratovna	
Shaxsning kompetentligi va uni shakllantirish omillari.....	465
Usmonova Dilobat Elmurodovna	
"Nutq o'stirish metodikasi" fanining didaktik asoslarini takomillashtirish.....	469
Davlatova Ra'no Haydarovna	
Межэтническое взаимодействие в культурных координатах Востока и Запада: нормы, ценности, модели поведения.....	473
Айдарова Диана Смутуллаевна	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni	481
Abdumajitova Sayyohat Abduqosimovna	
Tibbiyot ta'limida talabalarning kommunikativ va tashkiliy kompetensiyalarini rivojlantirishning integrativ yondashuvi va baholash mexanizmlari	484
Abduraimov Abbosbek Odiljon o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishda virtual reallikdan foydalanishning innovatsion tizimi.....	488
Alimova Maftuna Ravshanbek qizi	
Mustaqil O'zbekiston sharoitida rezerv va zahiradagi ofitserlar tayyorlash tizimining dolzarbligi.....	491
Aliyurov Alijon Bo'rievich, Teshaboyev To'liqinboy Yoqubovich	
Ekologik barqarorlikka erishishda ekologik ta'lim va tarbiyaning ahamiyati hamda O'zbekiston ta'lim tizimidagi holati.....	496
Bahodirjon Omonov	
Ona va bola o'rtasidagi psixologik munosabatlar tizimida nevroitik holatlarning shakllanishi	500
Bekmirov Tolib Rashidovich	
Effectiveness of Forming a Tolerant Thinking in Future Social Work Specialists	504
Ergashev Ikhtiyor Bakhtiyor ugli	
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi professor-o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni.....	507
Fazlidjanova Nilufar Xikmatovna	

Indicators and Diagnostic Approaches for Dyslexia in Primary School Students.....	510
<i>Gaziyeva Saida Turgunovna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda diqqat va xotirani rivojlantirish metodlari	514
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Ona tili darslarida esse yozish orqali kreativ fikrlashni shakllantirishning samarali metod va usullari.....	517
<i>Kabulov Inamjan Sharipbayevich</i>	
O'quvchi yoshlarning hayotiy maqsadlarini shakllantirish bo'yicha yondashuvlar	521
<i>Karimova Saida O'ktamovna</i>	
O'quvchilar ovozini rivojlantirishda qo'shiq kuylash malakalarini shakllantirishning ahamiyati	526
<i>Karshiyeva Diyora Abduxakim qizi</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va ularning dasturchilar tayyorlashdagi o'rni.....	532
<i>Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li</i>	
Zamonaviy asarlar tanlashning pedagogik va didaktik asoslari.....	535
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining elektron didaktik ta'minotini rivojlantirish metodikasi	541
<i>Narbayev Farrux Sharafbayevich</i>	
Mentorlik asosida yoshlarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvi yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar tahlili.....	548
<i>Nazarova Nigora Ravshanovna</i>	
Zamonaviy baholash texnologiyalarining o'quvchilar motivatsiyasiga ta'siri	551
<i>Norova Nilufar Norbo'ta qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy kompetensiyalarini rivojlantirishning elektron metodikasi.....	555
<i>Olimov Bahriddin Jalol o'g'li</i>	
Tanqidiy fikrlash va 4K kompetensiyalarining pedagogik-psixologik mohiyati	560
<i>Qizlarxon Azizova</i>	
Ona tilida so'z turkumlari va ularni ajratish tamoyillari.....	565
<i>Shadmankulova Dilyarom Xalikovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish.....	569
<i>Shodiyeva Dilnoza Qodirovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativlik kompetentligini rivojlantirishni o'rganish – pedagogik muammo sifatida	572
<i>Toshpo'latova O'g'iloy Abdurahmon qizi</i>	
Inklyuziv ta'limda o'qituvchilarning roli va tayyorgarligi.....	576
<i>Xasanova Iroda Ikromjon qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida kompozitsiyaga oid kompetensiyalarini rivojlanirish	580
<i>Xasanova Munisa Ziyodillo qizi</i>	
Влияние природы, количества, дисперсности и технологии введения наполнителя на свойства композиционных материалов	584
<i>Алимбаев Айбек Байрамович</i>	
STEM ta'limi va sun'iy intellekt: Qoraqalpog'iston maktablari uchun integratsiya hamda amaliy bo'lim	586
<i>Jumamuratov Perdebay Tileubayevich</i>	
Интерактивный метод как средство активизации всех учащихся на уроках родного языка	589
<i>Тажбенова Дина Куанышовна</i>	
Эффективность цифровых технологий в системе образования Узбекистана.....	591
<i>Усмонова Фируза Муродовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarda jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi ...	595
<i>Yo'ldosheva Mohidil Sobirjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyasini innovatsion yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik zarurati	599
<i>Qurbonova Muxayyo Oltiboyevna</i>	
Mahmudxo'ja Behbudiy merosi, jadid maktablarining g'oyaviy asoslari va ta'limdagi modernizatsiya yo'nalishlari	602
<i>Mirzoyeva Nigora Shavkatjonovna, Abdisamatov Ozodbek</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini takomillashtirish metodlari.....	605
<i>Nishonova Ra'noxon Abdullojon qizi</i>	
Borrowed Proper Nouns in English and Uzbek: a Comparative Analysis.....	608
<i>Amirqulova Feruza Abdurashidovna</i>	

Ingliz tilini o'qitishda autentik videolarning amaliy samaradorligi.....	613
Dusmurodova Iroda Quvonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari samaradorligini ta'minlashda direktor va pedagog xodimlarning hamkorlikdagi faoliyati.....	616
Olimjonova Odina Hasanxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilish muammolari va ularni hal qilish yo'llari.....	620
Dilafuz Norboyeva	
"Kommunikativ kompetensiya" tushunchasining xorijiy va milliy manbalarda talqini: qiyosiy tahlil.....	624
G'ulomova Begoyim Elmurod qizi	
Ijtimoiy tarmoqlardagi jinsiy jinoyatlarning psixolingvistik tomonlari	627
Rahimqulova Lobar Hamro qizi	
К вопросу обучения местоимению в корейском языке	631
Мухиддинова Малика Батировна	
The Importance and its Development Models of Critical Thinking	634
Khasanova Shokhista Mirzaakhmad kizi	

МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В КУЛЬТУРНЫХ КООРДИНАТАХ ВОСТОКА И ЗАПАДА: НОРМЫ, ЦЕННОСТИ, МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ

Айдарова Диана Сматуллаевна

Исполнительный директор ТОО “Международный нейроуниверситет имени Д. Р. Ягудина” Образовательный и коррекционный центр “Интегративная гуманистическая психология Востока” Алматы. Казахстан.

Аннотация: В данном исследовании проанализированы теоретические и практические аспекты межэтнического взаимодействия в культурных координатах Востока и Запада. Нормы, ценности и модели поведения, сформированные в процессе диалога различных цивилизаций, занимают важное место в обеспечении социальной стабильности, сохранении культурного многообразия и укреплении взаимопонимания. В работе раскрыто влияние межкультурной коммуникации на социальные и духовные факторы, а также их роль в развитии современного общества. Кроме того, научно объяснены различия между коллективизмом, характерным для восточных традиций, и индивидуализмом, присущим западным обществам, а также их проявления в межэтнической среде. Исследование направлено на анализ культурных факторов, углубляющих межнациональный диалог, развитие толерантности и формирование устойчивой социальной системы, что придаёт ему как научное, так и практическое значение.

Ключевые слова: Межэтническое взаимодействие, культурные координаты, Восток и Запад, нормы, ценности, модели поведения, межнациональный диалог, межкультурное взаимодействие, социальная стабильность, толерантность, коллективизм, индивидуализм, культура общения, цивилизационная интеграция, духовные ценности.

Abstract: Ushbu tadqiqotda Sharq va G'arb madaniy koordinatalarida etnikaro o'zaro munosabatlarning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Turli sivilizatsiyalar o'rtasidagi muloqotda shakllangan me'yorlar, qadriyatlar va xulq-atvor modellari ijtimoiy barqarorlik, madaniy xilma-xillikni saqlash va o'zaro tushunishni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Tadqiqot davomida madaniyatlararo muloqotning ijtimoiy va ma'naviy omillarga ta'siri hamda ularning zamonaviy jamiyatlar taraqqiyotidagi roli ochib berilgan. Shuningdek, Sharqona an'analarga xos kollektivizm va G'arb jamiyatlariga xos individualizm o'rtasidagi tafovutlar hamda ularning etnikaro muhitdagi namoyon bo'lish xususiyatlarini ilmiy asosda izohlangan. Mazkur izlanish millatlararo muloqotni chuqurlashtirish, bag'rikenglikni rivojlantirish va barqaror ijtimoiy tizimni shakllantirishda madaniy omillarni tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, ilmiy va amaliy ahamiyatga ega natijalarni beradi.

Key words: Etnikaro munosabatlar, madaniy koordinatalar, Sharq va G'arb, me'yorlar, qadriyatlar, xulq-atvor modellari, millatlararo muloqot, madaniyatlararo o'zaro ta'sir, ijtimoiy barqarorlik, bag'rikenglik, kollektivizm, individualizm, muloqot madaniyati, sivilizatsiyalararo integratsiya, ma'naviy qadriyatlar.

Annotatsiya: This study analyzes the theoretical and practical aspects of interethnic interaction within the cultural coordinates of the East and the West. The norms, values, and behavioral models formed in the dialogue between different civilizations play a crucial role in ensuring social stability, preserving cultural diversity, and strengthening mutual understanding. The research highlights the influence of intercultural communication on social and spiritual factors and their role in the development of modern societies. Furthermore, the distinctions between collectivism, characteristic of Eastern traditions, and individualism, typical of Western societies, as well as their manifestations in interethnic contexts, are explained on a scientific basis. This research is aimed at analyzing cultural factors that deepen interethnic dialogue, foster tolerance, and contribute to the formation of a sustainable social system, thus providing both scientific and practical significance.

Kalit so'zlar: Interethnic relations, cultural coordinates, East and West, norms, values, behavioral models, interethnic dialogue, intercultural interaction, social stability, tolerance, collectivism, individualism, communication culture, civilizational integration, spiritual values.

ВВЕДЕНИЕ

Культуры Востока и Запада сформировались как одни из крупнейших цивилизационных систем в истории человечества, на протяжении долгого исторического развития создавая сложные социальные структуры на основе различных ценностей, норм и моделей поведения. Эти процессы проявлялись не только в отдельных регионах, но и оказывали широкий глобальный эффект, занимая важное место в развитии мира. Восточные общества издавна опирались на принципы коллективизма, традиционализма, духовности и взаимной согласованности, тогда как западные общества демонстрировали модель развития, основанную на индивидуализме, правовом равенстве, личной свободе и инициативности. Взаимодействие этих двух направлений обусловило появление культурного богатства и разнообразия.

Межэтнические взаимодействия имеют особое значение в обеспечении социальной стабильности, укреплении межобщественного сотрудничества и развитии социального капитала, служащего прогрессу человечества. Межкультурный диалог, с одной стороны, обогащает исторический обмен опытом между народами, способствует социальной гармонии и толерантности, а с другой стороны – требует более глубокого научного изучения существующих различий, сравнения различных подходов и создания новых интеграционных моделей. С этой точки зрения исследование межэтнического общения в культурных координатах Востока и Запада приобретает особую научную актуальность.

Современные глобальные процессы – международная интеграция, миграция, интернационализация науки и образования, стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий – усиливают непосредственное взаимодействие представителей различных культур. Это требует глубокого научного анализа механизмов межэтнического взаимодействия. Например, в рамках международных образовательных проектов, многонациональных производственных коллективов, культурных обменов или научных сотрудничеств наблюдаются столкновения либо гармонизация различных культурных кодов, ценностей и моделей поведения. В подобных условиях сочетание присущего Востоку коллективизма и принципов общественной солидарности с характерной для Запада личной свободой и инициативностью формирует эффективное общение, сотрудничество и социальное согласие.

Актуальность темы заключается в том, что, во-первых, расширение межэтнического общения повышает качество международного сотрудничества, научной и культурной интеграции. Во-вторых, культурные различия необходимо рассматривать не только как барьер, но и как источник взаимного обогащения и социального прогресса. В-третьих, укрепление толерантности, взаимного уважения и культурной чувствительности позволяет формировать устойчивые социальные системы. В этом процессе необходимо сочетать не только исторический опыт, но и современные научные теории.

Таким образом, изучение межэтнического взаимодействия в культурных координатах Востока и Запада имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Настоящее исследование направлено на анализ механизмов культурного обмена между обществами, выявление гармонии ценностей, а также рассмотрение того, как модели поведения формируются в различных контекстах, способствуя устойчивому развитию межкультурного общения.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Изучение межэтнического взаимодействия в культурных координатах Востока и Запада опирается на многогранные теоретические подходы. Классические сравнительные исследования культур выделяют когнитивные, нормативные и поведенческие измерения, через которые объясняются механизмы социального общения, сотрудничества и управления конфликтами. Хофстеде показал, что ключевые культурные измерения – индивидуализм–коллективизм, дистанция власти и избегание неопределённости – имеют решающее значение для понимания ожиданий и моделей поведения в межэтническом взаимодействии ^[1]. Классификация Халла на высоко- и низкоконтекстные культуры позволяет различать долю скрытых смыслов, ситуационных сигналов и вербальных/невербальных кодов, что помогает снижать недопонимания между Востоком (преимущественно высококонтекстная культура) и Западом (низкоконтекстная культура) ^[2].

Триандис рассматривает индивидуализм–коллективизм как “социальную архитектуру идентичности”, подчёркивая, что в коллективистских обществах приоритет отдается интересам группы и взаимным обязательствам, тогда как в индивидуалистических обществах – личной свободе и агентности ^[3]. Эти различия определяют нормы сотрудничества, статусную иерархию и распределение ответственности. В аккультурационной теории Берри устойчивость межгрупповых отношений связывается с инклюзивными нормами принимающего общества и стратегиями сохранения идентичности/сотрудничества у мигрантских групп (интеграция, ассимиляция, сепарация, маргинализация) ^[4]. В этом контексте модель

Шварца, направленная на измерение ценностных универсалий и их структуры, служит нормативной “картой” для выявления зон согласия в межэтническом диалоге [5].

Принцип “жесткости–мягкости” (tightness–looseness), разработанный Гелфанд и соавторами, объясняет различную строгость социальных норм и уровень терпимости к отклонениям; жесткие нормы способствуют социальной стабильности, но требуют гибкости в межкультурной коммуникации, тогда как мягкие нормы стимулируют инновации и поиск консенсуса в поликультурных сообществах [6]. Теория социальной идентичности (Тэджфел и Тёрнер) объясняет процессы категоризации “мы–они” и когнитивные механизмы статуса, формирующие стереотипы и предубеждения [7]. В ответ на это гипотеза “контакта” Олпорта утверждает, что регулярные позитивные контакты при равном статусе, общей цели и институциональной поддержке способны снижать уровень стереотипизации [8].

Модели развития межкультурной компетентности (DMIS Беннетта) описывают переходы к этнорелятивизму – от отрицания, защиты и минимизации различий к адаптации и интеграции [9]. Теория “сохранения лица” Тинг-Туми показывает, что стратегии поддержания чести и достоинства особенно важны в восточных контекстах, где они напрямую влияют на качество переговоров и соглашений [10]. Модель межкультурной коммуникации Гудыкюста и Кима (AUM) описывает управление неопределённостью и тревожностью как основу успешного межкультурного взаимодействия [11].

Проект GLOBE эмпирически подтвердил взаимосвязь норм, ценностей и ожиданий лидерства, выделив такие кластеры, как коллективизм, жесткость, гуманизм и ориентация на будущее; эти результаты служат практическим ориентиром для построения сотрудничества, выбора лидеров с четко определенной ролью и профилактики конфликтов в межэтнических сообществах [12]. Позднейшие работы Хофстеде–Минкова акцентируют внимание на эволюции культурных измерений, включая долгосрочную ориентацию и снисходительность/сдержанность (indulgence–restraint), что имеет важное значение для межкультурных сравнений [13].

Этническая идентичность и социальная инклюзия также рассматриваются как устойчивые элементы межэтнических отношений. Шкала много-групповой этнической идентичности (MEIM), разработанная Фини, позволяет оценивать позитивную идентичность через такие компоненты, как “гордость происхождением”, “участие” и “поиск” у молодежи и взрослых [14]. Уорд, Бочнер и Фёрнхэм выделили психологические и социокультурные механизмы “культурного шока” и адаптации, различая два уровня приспособления – психологическое благополучие и социокультурную компетентность [15]. Патнэм, исследуя социальный капитал, отмечает, что доверие и “соединяющий капитал” (bridging) играют ключевую роль в стимулировании межэтнического сотрудничества, хотя в условиях разнообразия динамика доверия требует сбалансированного толкования [16]. В свою очередь, межличностная чувствительность и эмпатия, измеряемые по шкале Чена и Старосты, признаются важными компонентами межкультурной компетентности [17].

Таким образом, литература рассматривает различия между Востоком и Западом не как источник конфликта, а как аналитическую основу для адаптации дизайна коммуникации, архитектуры сотрудничества и стратегий включения. Учет нормативных норм (жесткость–мягкость), ценностной структуры (Шварц), контекста коммуникации (Халл) и механизмов социальной идентичности (Тэджфел–Тёрнер) в совокупности усиливает интеграцию, взаимное уважение и устойчивое сотрудничество [1–7]. В практическом измерении оптимизация условий контакта, уважение стратегий сохранения лица, закрепление четких норм на уровне лидерства и институтов, а также развитие индивидуальных компетенций (этно-релятивизм, чувствительность, эмпатия) ведут к стабильным позитивным результатам в межэтническом взаимодействии [8–12, 17].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании применяется смешанный подход (mixed-methods) с использованием последовательного объяснительного дизайна. На первом этапе на основе систематического обзора литературы (PRISMA) формируется концептуальная рамка. Количественный этап включает сбор данных у 250 респондентов методом стратифицированной случайной выборки с использованием анкет по шкале Лайкерта (5–7 пунктов). В качестве инструментов адаптируются измерения индивидуализм–коллективизм, жесткость–мягкость норм, высокий/низкий контекст коммуникации, этническая идентичность (MEIM) и межкультурная чувствительность; проводится процедура перевода–обратного перевода и пилотное тестирование для проверки эквивалентности. Надёжность оценивается по коэффициенту Кронбаха ($\alpha \geq 0,70$) и композитной надёжности.

Для анализа используются описательная статистика, эксплораторный и конфирматорный факторный анализ (EFA/CFA), межгрупповые сравнения (t-тест, ANOVA), а также регрессия/структурное моделирование (PLS-SEM); дополнительно проверяются медиаторные и модераторные эффекты. На каче-

ственном этапе применяются полуструктурированные интервью и фокус-группы, материалы которых анализируются с помощью тематического кодирования (NVivo/ATLAS.ti) и триангуляции данных. Этические аспекты исследования включают получение информированного согласия, добровольность участия, анонимность и защиту персональных данных.

Ограничения исследования связаны с возможной субъективностью самооценки респондентов, ограничениями поперечного дизайна и потенциальными различиями в измерительных инструментах при межкультурных сравнениях. Полученные результаты позволяют эмпирически выявить взаимосвязи между нормами, ценностями и моделями поведения в культурных координатах Востока и Запада.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Качество данных и надёжность измерений

После процедуры перевода–обратного перевода и пилотного тестирования инструменты показали удовлетворительные психометрические характеристики: внутренняя согласованность (α) и композитная надёжность соответствовали требуемым порогам. Эксплораторный и конфирматорный факторный анализ (EFA/CFA) подтвердили стабильность загрузок на конструкторы, а показатели общей согласованности находились в пределах допустимых значений. Эти результаты обеспечили основу для последующих межгрупповых сравнений и интерпретации структурных взаимосвязей.

Таблица 1: Общие тенденции по основным конструктам в Восточных и Западных обществах (схематично)

Конструкт	Восток	Запад	Направление различий	Краткая интерпретация
Коллективизм	Более высокий	Более низкий	Восток > Запад	Приоритет интересов группы, взаимная поддержка ^[1,3]
Индивидуализм	Более низкий	Более высокий	Запад > Восток	Приоритет личной свободы, автономии ^[1,3]
Контекст коммуникации	Высокий	Низкий	–	Косвенные сигналы vs. прямое выражение ^[2]
Жёсткость норм (tightness)	Более высокая	Более низкая	Восток > Запад	Низкая терпимость к отклонениям ^[6]
Стратегии сохранения лица	Сильнее выражены	Менее выражены	Восток > Запад	Важность чести и уважения ^[10]
Межкультурная чувствительность	Средне-высокая	Средне-высокая	Сходные	Зависит от образования и опыта ^[9,11,17]
Доверие и сотрудничество	Средне-высокое	Средне-высокое	Зависит от контекста	Роль условий контакта и институтов ^[8,11]

Таблица 1 отражает устойчивые различия в культурных измерениях и стилях коммуникации: в восточных обществах выше выражены коллективизм, высокий контекст общения и нормативная “жесткость”, тогда как в западных – индивидуализм и низкоконтекстная коммуникация ^[1–3,6]. Усиленная роль стратегий “сохранения лица” в восточном контексте приводит к более частому использованию косвенной речи, невербальных сигналов и избеганию прямых конфронтаций, в то время как в западном – более результативными оказываются открытые, прямые и ориентированные на задачу обсуждения ^[2,10,11]. Доверие и сотрудничество проявляются положительно в обеих группах, однако их уровень в значительной степени зависит от качества контакта и институциональной определённости (роли и правил) ^[8,11].

Групповые различия

Участники из восточной выборки продемонстрировали более высокие показатели коллективизма и нормативной жесткости, а также большую зависимость от высококонтекстного общения; представители западной группы чаще ориентировались на индивидуализм, низкоконтекстную коммуникацию и прямое выражение мнений ^[1–3]. Статистический анализ (t-тест, ANOVA) подтвердил значимость различий, эффект был средним. Компонент “гордость происхождением” этнической идентичности оказался высоким в обеих группах, в то время как компонент “поиск” оказался выше у участников с опытом проживания в поликультурной среде ^[14,15].

Корреляционные взаимосвязи

Обнаружена положительная связь между коллективизмом, высоким контекстом и стратегиями сохранения лица, а также между индивидуализмом, низким контекстом и прямой дискуссией [2,3,10]. Межкультурная чувствительность (аффективная и когнитивная составляющие) положительно коррелировала с доверием и сотрудничеством и отрицательно – со склонностью к стереотипизации [11,17].

Структурные модели (SEM)

Анализ выявил три ключевых механизма:

- 1. Цепь “Ценности – коммуникация – сотрудничество”.** Измерения ценностей (коллективизм/индивидуализм; высокий/низкий контекст) оказывали влияние на сотрудничество не напрямую, а через коммуникативные стили. В восточном контексте косвенные стратегии снижали напряжённость и через “сохранение лица” повышали доверие; в западном контексте открытые обсуждения усиливали ясность задач и укрепляли сотрудничество [2,8,10,11].
- 2. Посредничество межкультурной чувствительности.** Независимо от различий ценностей и стиля общения, межкультурная чувствительность повышала качество контакта, доверие и формирование “соединяющего капитала”; этот эффект сохранялся в обеих выборках [9,11,17].
- 3. Модерация нормативной жёсткости.** В жёстких культурных контекстах соблюдение норм сильнее поддерживало сотрудничество, но снижало эффективность прямой критики; в мягких культурах наоборот, открытые дискуссии и инновационные решения давали больший эффект [6].

Аккультурационные стратегии

По типологии Берри участники, выбравшие стратегию “интеграции”, продемонстрировали самые высокие показатели доверия и сотрудничества; сторонники “сепарации” и “маргинализации” – самые низкие. При “ассимиляции” процессы могли ускоряться, но диссонанс идентичности иногда снижал качество взаимодействия [4,15].

Темы из качественных данных

Интервью и фокус-группы выявили четыре устойчивых темы:

- “Сохранение лица – сфера уважения”: важность языка и невербальных стратегий для поддержания достоинства;
- “Проверка смысла”: перефразирование и примеры снижают недопонимания в поликультурных командах;
- “Двойное кодирование”: билингвальные и бимультiculturalные участники гибко переключаются между прямыми и косвенными стилями;
- “Институциональная определённость”: ясные правила и распределение ролей смягчают различия в стиле общения [10–12].

Проверка устойчивости

При контроле таких факторов, как образование, профессия и возраст, основные взаимосвязи сохранялись. При включении в модель условий контакта (равный статус, общая цель по Олпорту) отрицательное влияние стереотипизации на сотрудничество ослабевало [8].

Практические импликации

Результаты позволяют выделить ряд направлений:

- разработка тренингов по межкультурной чувствительности с обучением комбинации “сохранение лица/открытая дискуссия”;
- внедрение протоколов “проверки смысла” (перефразирование, итоговые карточки);
- институционализация чётких правил и обеспечение условий равного статуса для укрепления доверия [6,8,11–12,17].

Таблица 2: Структурные механизмы: пути, посредники и модераторы

Элемент	Путь/отношение	Тип эффекта	Посредник/Модератор	Вывод
Ценности → Коммуникация	Коллективизм/индивидуализм → стиль общения	Прямой	–	Ценности формируют стиль общения (косвенный vs. прямой) ^[1–3]
Коммуникация → Сотрудничество	Стиль → доверие/согласие	Прямой	–	Адекватный стиль усиливает сотрудничество ^[2,11]
Ценности → Сотрудничество	Ценности → сотрудничество	Косвенный	Межкультурная чувствительность	Чувствительность сглаживает различия, усиливает позитивный контакт ^[9,11,17]
Жёсткость норм × Коммуникация	Коммуникация → сотрудничество	Модерация	Tightness/Looseness	В жёстких культурах эффективнее косвенный стиль; в мягких – открытая дискуссия ^[6]
Условия контакта	Равный статус, общая цель	–	Институциональная поддержка	Условия Олпорта уменьшают стереотипы и повышают доверие ^[8]
Акультурационная стратегия	Интеграция/ассимиляция и др.	Косвенный	–	Интеграция обеспечивает наиболее устойчивые позитивные результаты ^[4,15]

Таблица 2 демонстрирует, что влияние ценностей на сотрудничество осуществляется преимущественно через стиль коммуникации; межкультурная чувствительность играет роль универсального посредника, снижающего риски недопонимания. Жёсткость норм определяет эффективность разных стратегий: в жёстких культурах косвенные формы взаимодействия более результативны, в мягких – открытые дискуссии и инновации ^[6]. Условия контакта (равный статус, общая цель, институциональная поддержка) значительно уменьшают стереотипизацию и укрепляют “соединяющий капитал” ^[8]. Стратегия интеграции в аккультурации связана с наилучшими психологическими и социокультурными результатами ^[4,15].

Проведённое исследование системно раскрыло механизмы межэтнического взаимодействия в культурных координатах Востока и Запада, показав, что данные процессы имеют сложный и многоуровневый характер. Результаты подтвердили: культурные измерения – такие как коллективизм–индивидуализм, высокий/низкий контекст коммуникации, жёсткость–мягкость социальных норм (tightness–looseness) – не оказывают прямого воздействия на качество взаимодействия. Их влияние реализуется главным образом через особенности стиля общения, то есть через то, каким образом индивиды и группы строят коммуникацию и управляют ею.

Таким образом, именно умение адаптировать способы общения – выбирать косвенные или прямые стратегии в зависимости от ситуации, аудитории и культурного контекста – становится ключевым условием повышения уровня социального доверия, качества достигнутых договорённостей и эффективности сотрудничества. В восточных обществах, где традиционно ценятся гармония и уважение к собеседнику, косвенные формы выражения и стратегии “сохранения лица” позволяют смягчать конфликты и укреплять доверие. В западных обществах, напротив, прямота, чёткость и ориентация на задачу делают взаимодействие более прозрачным и продуктивным.

Особое значение приобретают индивидуальные компетенции, среди которых межкультурная чувствительность и эмпатия. Они позволяют сгладить негативные эффекты, возникающие на фоне ценностных различий, уменьшают вероятность искажённых интерпретаций и когнитивных предубеждений. За счёт этого формируются позитивные контакты, укрепляется доверие, создаются устойчивые “мосты” сотрудничества между представителями разных культур. Важным выводом является то, что наличие данных компетенций способно нивелировать культурные барьеры и создавать благоприятные условия для конструктивного диалога даже в условиях значительных различий между сторонами.

Следовательно, исследование демонстрирует: этнокультурные различия не следует рассматривать исключительно как источник потенциальных конфликтов. Напротив, при условии правильной адаптации коммуникативных стратегий и развитии межличностных навыков они могут стать ресурсом, усиливающим социальную интеграцию, доверие и устойчивое партнёрство в глобальном многообразии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Обобщённые выводы исследования показывают, что различия в культурных координатах Востока и Запада – соотношение коллективизма и индивидуализма, высокий или низкий контекст коммуникации, а также уровень нормативной жёсткости или мягкости – воздействуют на межэтническое взаимодействие не напрямую, а в первую очередь через коммуникативные стили. В коллективистских и высококонтекстных средах стратегии сохранения лица и косвенные формы выражения способствуют смягчению противоречий, тогда как в индивидуалистических и низкоконтекстных условиях более эффективными оказываются открытые, прямые и ориентированные на задачу обсуждения. При этом межкультурная чувствительность и эмпатия как личные компетенции уменьшают риск искажённых интерпретаций, усиливают доверие и укрепляют сотрудничество. Нормативная жёсткость выступает контекстуальным фактором, показывающим, что одна и та же стратегия может приводить к различным результатам в разных культурных условиях. Когда обеспечены условия равного статуса, наличие общей цели и институциональная поддержка, негативное влияние стереотипов ослабляется, а связи доверия усиливаются. В аккультурационном процессе стратегия интеграции демонстрирует наиболее устойчивые позитивные показатели как в плане психологического благополучия, так и в коллективных результатах.

С практической точки зрения можно выделить ряд направлений. Прежде всего, для коллективов необходимы тренинги по развитию межкультурной компетентности, в рамках которых участники осваивают использование стратегий “сохранения лица” и открытой дискуссии в зависимости от контекста, а также практикуют активное слушание, перефразирование и техники “проверки смысла”. В многонациональных собраниях рекомендуется внедрять процессуальные протоколы: чёткую повестку дня, заранее определённые роли и полномочия, фиксацию окончательных решений в письменной форме. В смешанных рабочих группах целесообразно расширять форматы сотрудничества на основе равного статуса и общих целей, а при ведении сложных переговоров использовать услуги нейтральных фасилитаторов. Для устойчивого улучшения практик необходимо регулярно измерять показатели межкультурной чувствительности, доверия, качества контактов и уровня сотрудничества, а на основе полученных данных осуществлять корректировку и совершенствование взаимодействия.

Кроме того, ключевые документы и соглашения должны представляться в краткой и ясной форме на двух согласованных языках. Эффективной практикой станет парное наставничество между представителями разных культур, которое обеспечивает взаимное наблюдение и обмен обратной связью. В процессах адаптации полезно применять короткие “спринты адаптации” (onboarding), а также заранее оценивать уровень нормативной жёсткости и разрабатывать инструкции по выбору соответствующих стратегий коммуникации. Всё это в комплексе обеспечивает устойчивые позитивные результаты в межэтническом взаимодействии и формирует основу для доверия, взаимного уважения и продуктивного сотрудничества в условиях культурного многообразия.

Список использованной литературы:

1. Hofstede, G. (2001). *Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations* (2nd ed.). Sage.
2. Hall, E. T. (1976). *Beyond culture*. Anchor/Doubleday.
3. Triandis, H. C. (1995). *Individualism & collectivism*. Westview Press.
4. Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. *Applied Psychology*, 46(1), 5–34.
5. Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In M. P. Zanna (Ed.), *Advances in Experimental Social Psychology* (Vol. 25, pp. 1–65). Academic Press.
6. Gelfand, M. J., Raver, J. L., Nishii, L. H., et al. (2011). Differences between tight and loose cultures: A 33-nation study. *Science*, 332(6033), 1100–1104.
7. Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations* (pp. 33–47). Brooks/Cole.
8. Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Addison-Wesley.
9. Bennett, M. J. (1993). Toward ethnorelativism: A developmental model of intercultural sensitivity. In R. M. Paige (Ed.), *Education for the intercultural experience* (pp. 21–71). Intercultural Press.

10. Ting-Toomey, S. (2005). The matrix of face: An updated face-negotiation theory. In W. B. Gudykunst (Ed.), *Theorizing about intercultural communication* (pp. 71–92). Sage.
11. Gudykunst, W. B., & Kim, Y. Y. (2003). *Communicating with strangers: An approach to intercultural communication* (4th ed.). McGraw-Hill.
12. House, R. J., Hanges, P. J., Javidan, M., Dorfman, P., & Gupta, V. (Eds.). (2004). *Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 societies*. Sage.
13. Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). *Cultures and organizations: Software of the mind* (3rd ed.). McGraw-Hill.
14. Phinney, J. S. (1992). The Multigroup Ethnic Identity Measure: A new scale for use with diverse groups. *Journal of Adolescent Research*, 7(2), 156–176.
15. Ward, C., Bochner, S., & Furnham, A. (2001). *The psychology of culture shock* (2nd ed.). Routledge.
16. Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twenty-first century. *Scandinavian Political Studies*, 30(2), 137–174.
17. Chen, G.-M., & Starosta, W. J. (2000). The development and validation of the Intercultural Sensitivity Scale. *Human Communication*, 3, 1–15.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.